

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 5 |
ISSUE 2**

2024

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
қошидаги "Фалсафа" илмий марказ раҳбари,
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио Алонсо Маркос

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети "Фалсафа" кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Хакимов Назар Хакимович РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Madaliyeva Oysara Rustamovna ALISHER NAVOIY “BADOYI AL-BIDOYA” SI – FORS KLASSIK DEVONCHILIGI AN’ANASIGA ILK MUNOSIB JAVOB.....	14
3. Bekpo‘latov Ulug‘bek Rahmatulla og‘li IJTIMOIY BORLIQ TUZILISHINING DISSIMMETRIK PARADIGMASI.....	28
4. Yusupova Dildora Dilshatovna O‘ZBEKISTONDA DESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	36
5. Toshov Xurshid Ilhomovich ONGNI MANIPULYATSIYALASH FENOMENINI TADQIQ ETISH METODOLOGIK YONDASHUVLARINING EVOLYUTSIYASI.....	42
6. Xojiev Tunis Nurkosimovich IJTIMOIY RIVOJLANISHGA OID ZAMONAVIY KONSEPSIYALAR TAHLILI.....	51
7. Shukurov Akmal Sharofovich GLOBALLASHUV DAVRIDA O‘ZBEK VA BELORUS YOSHLARI DUNYOQARASHI VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLARNING QIYOSIY TAHLILI.....	60
8. Fozilov G‘olibjon Nabijonovich DAHOLIK FENOMENINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	67
9. Ubaidullayev Islomjon Abdullayevich SOCIO-PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF TODAY’S WORLD GEOECONOMIC AND GEOPOLITICAL LANDSCAPE.....	73
10. Tillaxo‘jayeva Sevaraxon Fazliddinxo‘ja qizi O‘ZBEK XALQ ERTAKLARIDA EZGULIK VA YOVUZLIKNING ARGUMENTLANISHI...81	81
11. Boyxonov Sh.M. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI DEPUTATLIK SO‘ROVINING IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI.....	88
12. Ubaydullayeva Mohisadaf Sunnatilla qizi “ALVON GUL YOKI SOHIBJAMOL VA MAXLUQ” SPEKTAKLI TAHLILI.....	94

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Boyxonov Sh.M.

O‘R QK Bosh shtabi boshqarma boshlig‘i,
Siyosatshunos: tizimli tahlilchi, Siyosiy fanlar bo‘yicha
falsafa doktori (PhD) fan doirasida mustaqil izlanuvchi,

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY MAJLISI QONUNCHILIK PALATASI
DEPUTATLIK SO‘ROVNING IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLILI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14325956>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlik so‘rovi institutining hozirgi holati, uning mazmun-mohiyati va samaradorligi masalalari muhokama qilingan. Deputatlik so‘rovi - deputatlar tomonidan davlat organlariga, xo‘jalik boshqaruvi organlariga yuboriladigan rasmiy so‘rov bo‘lib, saylovchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash uchun ishlatiladi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, deputatlik so‘rovlari samaradorligi har yili ko‘pincha ijobiy natijalarga erishishda kutilgan samarani bermayapti, so‘rovlarga javoblar o‘z vaqtida va to‘liq qaytarilmayapti. Bu holatlar, jumladan, parlament nazoratining zaifligi, deputatlarning erkinligining ta‘minlanmaganligi va moliyaviy mustaqillikning yetishmasligi bilan bog‘liqdir. Xorijiy tajribalar asosida, deputatlik so‘rovini samarali amalga oshirish va parlament nazoratining samaradorligini oshirish uchun bir qator chora-tadbirlar taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: Deputatlik so‘rovi, Parlament nazorati, Qonunchilik palatasi, Moliyaviy mustaqillik, Xorijiy tajriba, Elektron monitoring tizimi, Muddatdan kechikkan javoblar, Parlament funksiyalari, O‘zbek parlament qonunlari.

Boykhonov SH.M.

Head of the Department of the General Staff of the Republic of Uzbekistan,
Political scientist: systems analyst, independent researcher pursuing a Doctor of Philosophy (PhD)
in Political Science independent researcher in the field of PhD,

**SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF DEPUTY SURVEY OF THE LEGISLATIVE
CHAMBER OF THE SUPREME ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

ABSTRACT

The current state of the Institute of Deputies of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, its essence and efficiency issues were discussed. A parliamentary request is an official request sent by deputies to state bodies, economic management bodies, and is used to ensure the rights and legal interests of voters. According to the data, the efficiency of parliamentary polls every year often does not give the expected effect in achieving positive results, responses to polls are not returned in time and in full. These circumstances are related to, among other things, the weakness of parliamentary control, lack of freedom of deputies and lack of financial independence. Based on foreign experiences, a number of measures have been proposed to effectively implement the parliamentary poll and improve the effectiveness of parliamentary control.

Key words: Deputies request, Parliamentary control, Legislative Chamber, Financial independence, Foreign experience, Electronic monitoring system, Late responses, Parliamentary functions, Uzbek parliamentary laws.

Бойхонов Ш.М.

начальник управления Генерального штаба СВР,
Политолог: системный аналитик, по политологии
доктор философии (PhD) самостоятельный соискатель в области науки

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДЕПУТАТСКОГО ОПРОСА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ВЕРХОВНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье обсуждено современное состояние института депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сущность и содержание, вопросы его эффективности. Депутатский запрос является официальным обращением, направляемым депутатами в государственные органы, органы хозяйственного управления, и используется для обеспечения прав и законных интересов избирателей. Согласно данным, эффективность депутатских запросов из года в год зачастую не дает ожидаемого эффекта в достижении положительных результатов, ответы на запросы не возвращаются своевременно и в полном объеме. Эти обстоятельства связаны, в частности, со слабостью парламентского контроля, отсутствие свободы депутатов и финансовой независимости. На основе зарубежного опыта предложен ряд мер по эффективной реализации депутатского запроса и повышению эффективности парламентского контроля.

Ключевые слова: Депутатский запрос, Парламентский контроль, Законодательная палата, Финансовая независимость, Зарубежный опыт, Электронная система мониторинга, Несвоевременные ответы, Парламентские функции, Узбекские парламентские законы.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlik so'rovining tushunchasi va mazmun-mohiyati dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Mavjud holat bu borada xorijiy tajribalarni o'rganish va sohadagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishni talab etmoqda.

Mazkur mavzu O'zbekistonning parlamentarizm tarixida muhim bir o'rinni egallaydi. Deputatlik so'rovi, qonunchilik hokimiyati vakillarining hukumat faoliyatini nazorat qilishdagi asosiy vositalaridan biri sifatida, ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatishning muhim omilidir. Ushbu tahlil, so'rovlarning mazmunini, ularning jamiyatdagi muammolarni yoritishdagi o'rni hamda falsafiy kontekstdagi ahamiyatini chuqur o'rganishga qaratilgan. Bu tahlil orqali deputatlik so'rovlarining jamiyatdagi o'zgarishlarga qanday ta'sir qilishi, shuningdek, fuqarolarning huquq va erkinliklarini qanday himoya qilishi mumkinligi ko'rib chiqiladi. Bunda deputatlik so'rovining o'zbek modeli va uning xalqaro tajribadagi o'rni alohida qayd etiladi, bu esa mamlakatimizning demokratik rivojlanish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanadi.

Parlament muammolarini o'rganish bo'yicha ekspertlarning fikriga ko'ra, mamlakatimizda barcha sohalardagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun barcha zaruriy ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, deputatlarning erkin va mustaqil ravishda faoliyatini to'liq amalga oshirish uchun kafolatlar yetarli darajada emas.

Parlamentning ijro organlari ustidan nazorati lozim darajada emasligi, davlat byudjetini shakllantirish, qabul qilish jarayonidagi ishtiroki yoki yangi tahrirdagi qonunlarni qabul qilishda parlamentdan rasmiyatchilik uchun ishtirok etishning talab etilishi, eng asosiysi parlamentning moliyaviy byudjetini o'z ixtiyoriga ko'ra belgilamasligi, parlamentning mamlakat boshqaruvi va muhim qarorlar qabul qilishdagi roli yetarli darajada emasligida ko'rinmoqda. Shu sababli davlat organlarining, xo'jalik boshqaruvi organlarining mansabdor shaxslari parlament palatalari oldidagi hisobdorligi deyarli o'tkazilmaydi, o'tkazilganlari ham nomiga o'tkaziladi.

Qonunchilik palatasi deputati davlat organlari va xo‘jalik boshqaruvi organlarining mansabdor shaxslariga, odatda, quyidagi masalalar yuzasidan asoslantirilgan so‘rov yuborish huquqiga ega:

Tegishli saylov okrugi saylovchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlashga doir masalalar;

Tegishli hududlarning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik manfaatlarini ilgari surish yoki himoya qilish bilan bog‘liq masalalar.

So‘rovning mazmuni va maqsadi, asosan, davlat organlari yoki xo‘jalik boshqaruvi organlarining faoliyati bo‘yicha tushuntirishlar berish, qonunchilik hujjatlarining ijrosi bo‘yicha fikr yoki nuqtai nazarni bayon qilishni talab qiladi. Ushbu talab deputat tomonidan tegishli masalalar bo‘yicha saylovchilar manfaatlarini ifoda etish uchun bildiriladi.

Davlat organlari yoki xo‘jalik boshqaruvi organlarining mansabdor shaxslari deputatning yoki Senat a‘zosining so‘roviga belgilangan muddatda javob berishga majburdir. Agar qonunchilikda maxsus muddat ko‘rsatilmagan bo‘lsa:

So‘rov olingan kundan e‘tiboran o‘n kun ichida yozma javob taqdim etilishi kerak.

So‘rovga berilgan javob quyidagilarga mos bo‘lishi lozim:

Javob, so‘rov yuborilgan mansabdor shaxs yoki uning vazifalarini vaqtincha bajarayotgan shaxs tomonidan imzolanadi.

Javob mazmunan to‘liq va asoslantirilgan bo‘lishi, ko‘tarilgan masalalarga aniqlik kiritilishi kerak.

Javobda ko‘rsatilgan nuqtai nazar yoki tushuntirish qonunchilikka, davlat va jamiyat manfaatlariga mos bo‘lishi shart.

Mazkur tartib qonun ustuvorligini ta‘minlash va deputatlik faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. *Sohaning huquqiy asosi:* O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (XVIII bob. 76-88 moddalari), O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 02.12.2004 yil 704-II-son “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatining va Senati a‘zosining maqomi to‘g‘risida” (1-10 moddalari), O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 11.04.2016 yil O‘RQ-403-son Parlament nazorati to‘g‘risida (15 moddasi), O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 10.08.2020 yil O‘RQ-631-sonli O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi reglamenti to‘g‘risidagi (10/1 modda), O‘zbekiston Respublikasining MJtK 3.01.2018 yil O‘RQ-456-sonli qonuni 193-moddasi “Deputatlik va senatorlik faoliyatining kafolatlarini buzish” shular jumlasidan.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, so‘ngi yillarda zamon talablari va milliy manfaatlardan kelib chiqib, amaldagi qonunchilikka bir qancha o‘zgartirishlar kiritilmoqda.

Ushbu qonunlar amalda ijobiy natijalarga erishish maqsadida 2018-yil 3-yanvar kuni MJtKning 193-moddasiga qo‘shimcha kiritildi, unga ko‘ra Qonun bilan parlament so‘rovini, senator yoki deputat so‘rovini ko‘rib chiqishda qonunbuzarliklar uchun ma‘muriy javobgarlik kuchaytirildi. Ammo, qonun kuchga kiritilgan kundan hozirgi kunga qadar va undan oldin ham biror mansabdor shaxsga nisbatan ma‘muriy javobgarlik belgilanmagan [1, – c. 168-179].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot olib borish davomida tizimlilik, nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, tarixiylik va mantiqiylik, qiyosiy tahlil kabi ilmiy-falsafiy tamoyillardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar.

Agar biz Yangi O‘zbekiston shiori ostida o‘tkazilgan so‘ngi saylovlar natijasiga ko‘ra tayinlangan Oliy majlis deputatlarning yuborilgan deputatlik so‘rovi natijalariga murojaat qiladigan bo‘lsak:

2020-yilda 187 marta deputatlik so‘rovi yuborilgan. Shundan, 154 tasi yoki 87,2% javob xati olingan (106 tasi yoki 68% ijobiy hal etilgan, 48 tasi yoki 45,2% hal etilmagan), 33 tasi yoki 17% javobsiz qoldirilgan;

2021 yilda 206 marta deputatlik so‘rovi yuborilgan, shundan 172 tasi yoki 83,4% javob xati olingan (113 tasi yoki 65,7% ijobiy hal etilgan, 59 tasi yoki 52,2% hal etilmagan) 34 tasi javobsiz qoldirilgan;

2022-yilda 37 marta deputatlik so‘rovi yuborilgan shundan 21 tasi javob xati olingan (shundan, 7 ta ijobiy hal etilgan), qolgan deputatlik so‘rovi natijalari javobi kutilmoqda (belgilangan muddatdan kech qolmoqda).¹

Sohadagi asosiy muammolarni quyidagicha izohlash mumkin jumladan:

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati faoliyatini davomida qonunchilikda belgilab qo‘yilgan huquq va imkoniyatlardan to‘laqonli foydalanilmayapti;

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi markaziy devonida yuborilgan deputatlik so‘rovini monitoringini elektron yuritish tizimi joriy etilmagan, ushbu ma‘lumotlarni tahlil qilish va tayyorlab qonunchilik palatasi mansabdor shaxslariga taqdim qilish tizimi joriy etilmagan;

yuborilgan deputatlik so‘rovlarini talab darajasida tayyorlash, jo‘natish va nazorat qilish bo‘yicha oliy majlis tomonidan yagona na‘munadagi deputatlik so‘rovi andozasi ishlab chiqilmagan;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Oliy Majlisidagi vakolatli vakili ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslariga yuborilgan so‘rovlarga o‘z vaqtida va sifatli javob yuborilishini ta‘minlashga ko‘maklashadi deb belgilangan bo‘lsada, aksariyat mas‘ullar tomonidan so‘rovlarga javoblar o‘z vaqtida berilmasdan qolmoqda.

Yuqoridagi kabi holatlarda deputatlik so‘rovi faoliyatining kafolatlarini buzish O‘zbekiston Respublikasi MjTK 193-moddasi bilan tartibga solinadi va unga ko‘ra:

deputatlik va senatorlik faoliyatining kafolatlarini buzish - davlat organlarining, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining, mulkchilik shaklidan qat‘i nazar korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning mansabdor shaxslari tomonidan deputatlar hamda senatorlar oldidagi o‘z vazifalarini bajarmaslik, ularning ishiga to‘sqinlik qilish, ularga ataylab soxta ma‘lumot berish, deputatlik va senatorlik faoliyatining kafolatlarini buzish, xuddi shuningdek, mansabdor shaxslar tomonidan parlament so‘rovini, deputat, senator so‘rovini ko‘rib chiqmasdan qoldirish yoki ularni ko‘rib chiqish muddatlarini uzrli sabablarsiz buzish yohud ular yuzasidan bila turib noto‘g‘ri ma‘lumotlarni qasddan taqdim etish, mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining uch baravaridan yetti baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo‘ladi.

Deputatlar va senatorlarning o‘z vakolatlarini samarali amalga oshirishlari davlat tomonidan maxsus kafolatlar bilan ta‘minlanadi. Ushbu kafolatlar ularga qonuniy faoliyat olib borishda to‘siqlarsiz harakat qilish, fuqarolar manfaatlarini himoya qilish hamda davlat va jamiyat rivoji uchun muhim masalalarni hal etish imkonini beradi. Ushbu kafolatlarning buzilishi quyidagi holatlar bilan ifodalanadi:

Davlat organlari, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari, turli mulkchilik shaklidagi korxonalar, muassasalar va tashkilotlar mansabdor shaxslari deputatlar yoki senatorlarning qonuniy vakolatlarini bajarishida qasddan vazifalarini bajarmasa yoki ularning ishiga bevosita yoki bilvosita to‘sqinlik qilsa, bu qonunchilikni buzish hisoblanadi.

Masalan, deputatlar yoki senatorlarning so‘rovlariga javob bermaslik, kerakli ma‘lumotlarni taqdim etishda vaqtni ataylab cho‘zish, qonuniy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratmaslik – bularning barchasi qonun oldida javobgarlikni keltirib chiqaradi.

Mansabdor shaxslar tomonidan deputatlar yoki senatorlarga bilib turib soxta yoki haqiqatga zid ma‘lumotlarni taqdim etish, ularning faoliyatini adashtirish yoki chalg‘itishga harakat qilish qonun bilan taqiqlanadi.

Bu holat, xususan, davlat faoliyati yoki jamoatchilik manfaatlariga taalluqli masalalarda yuzaga kelsa, nafaqat huquqbuzarlik, balki keng ko‘lamli oqibatlarga ham olib kelishi mumkin.

Deputatlar va senatorlarning parlament so‘rovlari davlat organlari va mansabdor shaxslar uchun majburiydir. Ushbu so‘rovlarga:

Belgilangan muddatda javob bermaslik;

Javobni asossiz ravishda kechiktirish;

Asossiz ravishda ko‘rib chiqmasdan qoldirish;

Yoki javob sifatida noto'g'ri ma'lumotlarni ataylab taqdim etish, qonun buzilishiga olib keladi.

Yuqoridagi har qanday holat mansabdor shaxslarning javobgarligini keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra:

Mansabdor shaxslarga qonunbuzarlik holatlari uchun bazaviy hisoblash miqdorining uch baravaridan yetti baravarigacha miqdorda jarima solinadi.

Ushbu jarima summasi qonunbuzarlikning xususiyati, oqibatlari va mansabdor shaxsning ayblilik darajasiga qarab belgilanadi.

Deputatlik va senatorlik faoliyatining kafolatlarini buzish nafaqat ularning shaxsiy huquqlarini, balki fuqarolarning manfaatlarini, hududiy rivojlanish masalalarini va umuman olganda, parlamentning davlat boshqaruvidagi ishtirokini cheklaydi.

Shu sababli, mazkur huquqbuzarliklar davlat boshqaruvi tizimida ishonchsizlikni oshirishi va jamiyatda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Barcha mansabdor shaxslar deputatlik va senatorlik faoliyatini qonuniy tartibda qo'llab-quvvatlashi shart. Davlat organlari rahbarlari o'z xodimlariga mazkur talablarni tushuntirishi va qonunbuzarlikning oldini olish uchun chora-tadbirlarni amalga oshirishi zarur.

Ushbu tartiblar deputatlar va senatorlarning samarali faoliyat yuritishini ta'minlash hamda davlat boshqaruvi tizimida qonun ustuvorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan aytish mumkinki, bugungi kunda deputatlik so'rovini yuborish borasida xalqaro tajriba asosida parlament a'zolarining so'rovlari samaradorligini va ta'sirchanligini yanada oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Deputatlik so'rovi bo'yicha xalqaro tajriba o'rganilganda quyidagilar ma'lum bo'ldi, jumladan:

deputatlik so'rovi mustaqil ravishda yuborish huquqi bor mamlakatlar Gruziya, Rossiya, Armaniston, Ozorbayjon, Qirg'iziston, Tojikiston;

deputatlik so'rovi parlament majlisida ko'rib chiqilgandan so'ng yuborish huquqi bor mamlakatlar Belarusiya, Qozog'iston, Moldova;

deputatlik so'rovi parlament rahbari ruxsati bilan yuborish huquqi bor mamlakatlar Fransiya, Avstriya, Finlyandiya, Serbiya.

Gruziya – parlament a'zolarining so'rovlari bo'yicha keng jamoatchilikka oshkoralikni ta'minlash maqsadida so'rovlar bo'yicha reyestr taqdim etiladi;

Gruziya, Daniya, Rossiya va Qozog'istonda parlament yoki palataning rasmiy veb-saytiga joylashtirish orqali jamoatchilikka taqdim etiladi;

Fransiya – yuboriilgan barcha Senator va deputatlik so'rovlari va ularga yuborilgan javoblar rasmiy nashrlarda muntazam chop etiladi, bu orqali bir vaqtning o'zida jamoatchilikning fikr va munosabatini o'rganish imkonini beradi.

Shuningdek, xorijiy mamlakatlarning qonunchilikdagi kafolatlar:

Rossiya – deputatlarning Sud organlariga murojaati mustaqil institut shakllantirilgan, EKIHning 20 barobaridagi jarima [2];

Polsha – deputatlik so'rovi deputat tomonidan yuboriladi javob esa, parlament raisi (MARSHAL)ga javob yo'llanadi, javob yetarli bo'lmasa mansabdor shaxsning parlamentda holat bo'yicha hisoboti tinglanadi va lavozim masalasi ko'rib chiqiladi, sababi lavozimga tayinlashda parlament oldida majburiyat olishi bilan izohlanadi [3, – C. 27].

Mavjud muammolarni bartaraf etish va sohani yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi markaziy devonida yuborilgan deputatlik so'rovini monitoringi yuritish va uni tahlil qilish va ushbu ma'lumotlarni oylik xisobotini tayyorlab Qonunchilik palatasi Spikeri va o'rinbosarlariga taqdim qilish tizimini joriy qilish;

O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi reglamenti to'g'risidagi qonunidagi Deputatlik vakolatlarini kengaytirib, jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisidagi vakolatli vakilining yuborilgan deputatlik so'roviga o'z vaqtida va sifatli javob qaytarilishini to'g'ri tashkil etmaganligi uchun aniq chegaraviy qiymatlarni

belgilash hamda keyinchalik ushbu xodimning Oliy Majlisda faoliyat yuritish yoki yuritmaslik masalasini ko'rib chiqish uchun Spikerga taqdimnoma kiritish tizimi joriy qilish;

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi deputatining va senati a'zosining maqomi to'g'risida qonuni 10-moddasi, Parlament nazorati to'g'risida 15-moddasi Deputatlik so'rovi hamda O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi reglamenti to'g'risidagi 0-moddasining I xatboshi 11 va 12 so'zlarini "Respublikaning istalgan hududidagi fuqarolarning tizimli muammolarni bartaraf etish yuzasidan" jumlasiga almashtirish;

Qonunchilik palatasi deputatining so'rovi parlament nazoratining shakllaridan biri bo'lib, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun deputatlar tomonidan yuborilayotgan deputatlik so'rovining yagona shaklini yaratish va deputatlik faoliyatini yangidan boshlangan deputatlar bilan o'quv trening mashg'ulotlar o'tkazish;

"Germaniya, Buyuk Britaniya va AQSH parlamentlarining deputatlik hamda parlament nazorati funksiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini mamlakatimizda ham joriy etish, deputatlarning faoliyat erkinligini ta'minlash, turli bosim va ta'sirlardan muhofaza etilishini kafolatlash, shuningdek parlament o'zini moliyaviy byudjetini mustaqil amalga oshirish va yil yakunida parlamentning yalpi majlisi tomonidan hisobot yuritish tizimini joriy qilish"[7. B-14,15].

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda maqolada deputatlik so'rovining davlat boshqaruvidagi rolini belgilovchi huquqiy me'yorlar tahlil qilindi. Bu institutning fuqarolar manfaatlarini himoya qilishda, davlat organlarining mas'uliyatini oshirishda muhim mexanizm ekanligi ta'kidlandi. Deputatlik so'rovi nafaqat davlat boshqaruvidagi muammo va kamchiliklarni aniqlash, balki jamiyatning turli qatlamlarining ehtiyojlari va muammolariga e'tibor qaratish uchun ham samarali vosita ekani yoritildi. Bu, deputatlarning vakolatlarini amalda qo'llash orqali fuqarolar bilan davlat o'rtasidagi muloqotni mustahkamlashga yordam beradi.

Deputatlik so'rovi qonun ijodkorligi va ijro etuvchi hokimiyat faoliyati ustidan nazorat mexanizmi sifatida, demokratiyaning asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashda muhim ekanligi etirof etish zarur.

Deputatlik so'rovi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, davlat organlari faoliyatini shaffoflashtirish va hisobdorlikni oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Mazkur maqola ushbu institutsional mexanizmning nazariy va amaliy jihatlarini ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan chuqur tahlil etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Villadangos, E. (2015). The Decreta of Leon (Spain) of 1188 as the Birthplace of Parliamentarism: An Historical Review from a Time of Crisis. . <https://doi.org/10.2139/SSRN.2627069>.
2. Федосов П.А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт / ПОЛИС: Политические исследования. – 2001. № 1. – с. 168-179
3. <http://duma.gov.ru/>.
4. Основы парламентского права: научно-практическое пособие / Под ред. д.й.н., проф Т. Я Хабриевой; предисловие Председателя Государственной Думы Б.В Гризлова. - М.: Издание Государственной Думы. 2006. – С. 27
5. Aerts, R., Baalen, C., Velde, H., Van Der Steen, M., & Recker, M. (2019). The Ideal of Parliament in Europe since 1800. . <https://doi.org/10.1007/978-3-030-27705-5>.
6. Skjónsbjergm. The history of political thought and parliamentary history in the eighteenth and nineteenth centuries. *The Historical Journal*. 2021;64(2):501-513. doi:10.1017/S0018246X20000114.
7. Palonen, K. (2012). Towards a history of parliamentary concepts. *Parliaments, Estates and Representation*, 32, 123 - 138. <https://doi.org/10.1080/02606755.2012.719697>.
8. Constitutional parliamentarism in Europe, 1800–2019 February 2021 DOI:10.1080/01402382.2020.1870841.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000